

Novafert

T.2.6 social LCA

1. Wprowadzenie

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie (MPWiK w Rzeszowie)

Produkt: Polepszacz gleby produkowany z osadów ściekowych – Glebex +

Celem niniejszego kwestionariusza jest zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy społecznego cyklu życia (S-LCA) dla produktu "Glebex+", zgodnie z wytycznymi UNEP/SETAC. Analiza ta uwzględnia wpływ społeczny i warunki pracy na wszystkich etapach cyklu życia produktu: od pozyskiwania surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż po koniec życia produktu – utylizację/ponowne użytkowanie.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania zgodnie z dostępnymi danymi i praktykami firmy.

2. Pytania ogólne

1. Profil firmy

- Proszę opisać krótko działalność MPWiK w Rzeszowie i główne usługi oferowane przez firmę (zarządzanie siecią wodociągową, oczyszczanie ścieków itp.). – **pobór i uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków komunalnych;**
- Ile osób zatrudnia firma (w podziale na pełnoetatowych, kontraktowych, czasowych)- **420 osób pełnoetatowych;**
- Jakie są główne rynki (geograficzne i sektorowe), na które kierowany jest produkt „Glebex+”? – **rolnictwo**
- Jakie jest roczne zużycie energii i wody w zakładzie produkcyjnym, gdzie wytwarzany jest "Glebex+”? – **ENERGIA ELEKTRYCZNA - 10 201,22 MWh/rok; WODA: 59 613,20 m³**

2. Opis produktu

- Jakie są główne składniki polepszacza gleby? – **azot ogólny, fosfor, potas, substancja organiczna;**
- Jakie technologie są wykorzystywane do produkcji polepszacza gleby z osadów ściekowych? - **Organiczny środek wytwarzany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wysuszonych w temp. 130 °C i wzbogaconych preparatem mikrobiologicznym.**
- Jakie są kluczowe etapy procesu produkcji (np. odwadnianie osadów, kompostowanie, pakowanie)? **w procesie technologicznym ścieki poddaje się**

Novafert

procesowi oczyszczania biologicznego, a powstający osad ulega stabilizacji w

wydzielonych komorach fermentacyjnych, gdzie odzyskuje się biogaz (zagospodarowany na własne potrzeby energetyczne zakładu). Następnie osad poddawany jest procesowi odwadniania i suszenia w temperaturze > 100°C do uzyskania max. ok. 15% wilgotności.. W tej postaci, osad może być przekazany dalej jako Środek Poprawiający Właściwości Gleby pn. „GLEBEX+”

- Jakie są wskaźniki wydajności produkcji (np. ilość osadów przetwarzanych na jednostkę produktu)? **Od 3,7 do 4 Mg osadu ściekowego na 1 Mg produktu**
- Jakie są przewidywane korzyści społeczne związane z użytkowaniem polepszacza gleby? - **BRAK DANYCH**

3. Pytania szczegółowe - Zainteresowane Strony

3.1 Pracownicy

1. Warunki zatrudnienia

- Czy firma posiada politykę dotyczącą zatrudnienia na czas nieokreślony, czas określony oraz prac tymczasowych? - **TAK**
- Jakie są standardowe godziny pracy i warunki nadgodzin dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w produkcję polepszacza gleby? **SYSTEM DWUZMIANOWY – 6:45- 14:45, 14:45 – 22:25 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU**
- Czy firma oferuje możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego dla pracowników? **TAK**

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Jakie procedury bezpieczeństwa są stosowane w miejscu pracy, zwłaszcza w procesie przetwarzania osadów ściekowych? **Zgodnie z obowiązującymi w firmie regulaminami pracy, szkoleniami i instrukcjami stanowiskowymi.**
- Czy istnieje system raportowania i monitorowania wypadków oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem pracy? - **TAK**
- Jakie są wskaźniki wypadkowości (wypadki przy pracy, wypadki śmiertelne) dla pracowników w ostatnich 3 latach? - **0**

3. Przestrzeganie praw pracowników

- Czy firma przestrzega lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących pracy, w tym dotyczących zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci? **TAK**
- Czy firma posiada politykę równego traktowania i niedyskryminacji w miejscu pracy? **NIE**

3.2 Klienci / Użytkownicy Końcowi

1. Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

- Czy firma przeprowadza badania bezpieczeństwa zdrowotnego polepszacza gleby przed jego wprowadzeniem na rynek? **TAK**
- Czy firma dostarcza pełne informacje o składzie i właściwościach produktu, w tym potencjalnych zagrożeniach? **TAK**

2. Zadowolenie klientów

Novafert

- Jakie są wskaźniki zadowolenia klientów z produktu (np. liczba skarg, liczba pozytywnych opinii)? –
- Czy firma regularnie przeprowadza badania zadowolenia klientów lub monitoruje opinie klientów? **NIE**

3.3 Dostawcy

1. Zasady współpracy z dostawcami

- Jakie są kryteria wyboru dostawców materiałów i usług używanych do produkcji polepszacza gleby? – **nie dotyczy – produkcja środka z wytwarzanych osadów ściekowych**
- Czy firma posiada politykę oceny dostawców pod kątem zgodności z prawem pracy i standardami społecznymi? **NIE**

2. Monitorowanie odpowiedzialności społecznej dostawców

- Czy firma przeprowadza audyty dostawców w celu oceny ich praktyk społecznych? **NIE**
- Czy firma współpracuje z dostawcami w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania praw człowieka? **NIE**

3.4 Społeczności lokalne

1. Wpływ na społeczność lokalną

- Jakie są potencjalne korzyści i negatywne skutki produkcji polepszacza gleby dla społeczności lokalnej? **wykorzystanie naturalnych nawozów w rolnictwie/leśnictwie/ogrodnictwie, brak negatywnych skutków**
- Czy firma angażuje społeczność lokalną w działania informacyjne dotyczące procesu produkcji i zastosowania osadów ściekowych? **NIE**

2. Zaangażowanie społeczne

- Czy firma uczestniczy w programach społecznych lub inicjatywach mających na celu wspieranie lokalnych społeczności? **TAK**
- Czy firma posiada programy edukacyjne lub informacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska? **NIE**

3.5 Władze i instytucje rządowe

1. Zgodność z przepisami

- Czy firma przestrzega wszystkich lokalnych, krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska? **TAK**
- Czy firma posiada wszystkie wymagane licencje i certyfikaty na produkcję i sprzedaż polepszacza gleby? **TAK**

2. Współpraca z władzami

- Jakie są relacje firmy z lokalnymi władzami i instytucjami w zakresie zgodności z regulacjami i przepisami? **BARDZO DOBRE**
- Czy firma współpracuje z władzami w zakresie edukacji i promowania praktyk zrównoważonego rozwoju? **NIE**

4. Pytania dotyczące cyklu życia produktu

1. Pozyskiwanie surowców

- Skąd pochodzą surowce (osady ściekowe) wykorzystywane do produkcji polepszacza gleby? – **OSADY WYTWORZONE W WYNIKU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH**
- Jakie są procedury oceny wpływu na społeczność i środowisko związane z pozyskiwaniem tych surowców? **BRAK**

2. Produkcja

- Jakie są główne procesy technologiczne stosowane w produkcji polepszacza gleby?

UPROSZCZONY SCHEMAT PROCESU PRODUKCJI

-
- Jakie są główne zagrożenia społeczne i środowiskowe związane z produkcją tego produktu? **BRAK ZAGROŻEŃ**

3. Transport

- Jakie środki transportu są wykorzystywane do dostarczenia surowców do zakładu produkcyjnego oraz gotowego produktu do klientów? – **SPÓŁKA NIE DOSTARCZA SUROWCÓW, ŚRODEK PRODUKOWANY NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z POWSTAŁYCH W WYNIKU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH. GOTOWY PRODUKT ODBIERANY JEST PRZEZ KLIENTÓW WŁASNYM TRANSPORTEM Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Novafert

- Czy firma ocenia wpływ społeczny związany z transportem surowców i produktów? –
NIE

4. Użytkowanie

- Jakie są zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania polepszacza gleby?
 - Zabrania się stosowania środka na glebach zamrzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamrznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
 - Nie przewiduje się stosowania środka w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;
 - Nie przewiduje się stosowanie środka do podłoża;
 - Nie stosować na pastwiskach;
 - Nie przewiduje się stosowania środka razem ze środkami ochrony roślin;
 - Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, zgodnych właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane;
 - Maksymalna ilość azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U.2020 poz. 243).

PRZECHOWYWANIE

Środek należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych w pomieszczeniach magazynowanych lub luzem na utwardzonych placach, z dala od cieków i zbiorników wodnych. Przyemy zabezpieczyć materiałem wodoszczelnym przed przemywaniem wodami opadowymi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przy bezpośrednim kontakcie ze środkiem „GLEBEX+” przestrzegać ogólnych zasad higieny. Używać rękawic ochronnych/odzieży ochronnej/ochrony oczu. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem. W razie zanieczyszczenia oczu płukać delikatnie wodą przez kilka minut. W przypadku spożycia podać do picia dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy zapewnić pomoc lekarską. W przypadku zanieczyszczenia ran, przemyć czystą wodą i zastosować środki opatrunkowe. Każdy przypadek wystąpienia skonsultować z lekarzem.

Novafert

- Czy firma przeprowadza badania wpływu produktu na zdrowie użytkowników oraz lokalne ekosystemy? **NIE**

5. Ponowne wykorzystanie

- Jakie są metody utylizacji lub ponownego użycia produktu po zakończeniu jego cyklu życia? **SPÓŁKA NIGDY NIE UTYLIZOWAŁA PRODUKTU ANI UŻYWAŁA PONOWNIE PRODUKTU PO ZAKOŃCZENIU JEGO CYKLU**
- Czy firma angażuje się w działania mające na celu zwiększenie recyklingu lub ponownego użycia produktu? **NIE**

5. Uwagi końcowe

- Czy są jakieś dodatkowe informacje, które firma chciałaby dodać na temat swojego podejścia do odpowiedzialności społecznej lub wpływu społecznego związanego z produkcją polepszacza gleby? **NIE**
- Jakie są główne wyzwania, z którymi firma się mierzy w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej? **NIE DOTYCZY**

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza!

